

ANÁLISE DA RÊSISTENCIA À COMPRESSÃO SIMPLES DE SOLOS ESTABILIZADOS QUIMICAMENTE COM CIMENTO PORTLAND

DOI: 10.5281/zenodo.15282407

Douglas Dos Santos Nazário¹

¹Graduado em engenharia civil – Faculdade Vértice
nazarioengcivil@gmail.com

AT14: Engenharia e Construção Civil.

Introdução: A estabilização química de solos de baixa consistência, com a adição de cimento Portland, é uma técnica que tem como finalidade melhorar os parâmetros mecânicos e de deformabilidade do maciço quando submetido a esforços. Na construção civil, a aplicação de solo-cimento é utilizada em diversas áreas, como base e sub-base de pavimentos, contenções do tipo rip-rap, fundações, etc. O traço de solo-cimento, contendo proporções de 4% a 20% de cimento Portland, apresenta resultados satisfatórios no ganho de resistências mecânicas dos solos estabilizados. Além de atender a esses parâmetros, o uso do solo-cimento oferece uma alternativa sustentável e economicamente viável para a construção civil. **Objetivo:** O objetivo desta pesquisa consiste em analisar os resultados de resistência à compressão simples de diferentes tipos de solos estabilizados quimicamente com cimento Portland. **Metodologia:** A pesquisa tem como metodologia elaborar um banco de dados com os resultados de dez trabalhos científicos da literatura geotécnica, abrangendo solos finos e granulares. Nesses estudos, foram utilizados diferentes tipos de cimento Portland para a estabilização química dos solos analisados. Os traços de solo-cimento presentes nesse banco de dados são aqueles que empregaram proporções de 2%, 5%, 6% e 7% de cimento Portland em sua composição. **Resultados:** Os cinco solos classificados como finos neste trabalho são: argila de baixa plasticidade, argila arenosa com pedregulho, argila arenosa de baixa plasticidade, argila arenosa e silte arenoso de baixa plasticidade. Já os solos granulares incluem areia siltosa, pedregulho siltoso e três solos classificados como areia argilosa. Para os solos finos, as proporções de cimento de 2% não apresentaram efeitos significativos nos parâmetros de resistência a compressão. No entanto, as misturas de solo-cimento com proporções entre 5%, 6% e 7%, utilizando o cimento CP II E32, apresentaram melhorias nos resultados de resistência a compressão simples, alcançando valores variando de +18,5% a +121%. Por outro lado, para os traços utilizando o cimento de alto desempenho CP V-ARI, com traços contendo cerca de 5% a 7% de cimento os seus ganhos atingiram um aumento de +725% na resistência à compressão.

Para os solos granulares, contendo as mesmas proporções de traço descritas anteriormente, os resultados variaram de +26% a + 400%. Outro ponto analisado nesta pesquisa foi o tipo de cura utilizado para as amostras de solo-cimento, com os resultados da cura ao ar livre superando os resultados obtidos com a cura úmida, apresentando variações de +79% a +176% na resistência à compressão. **Conclusão:** Por meio da análise dos resultados obtidos na presente pesquisa, conclui-se que a estabilização química de solo-cimento utilizando traços com 5%, 6% e 7% de cimento, promoveu um aumento significativo na resistência à compressão simples. A escolha do tipo de cura aplicada a esse material influencia diretamente os valores de resistência à compressão, sendo a cura ao ar livre apresentando resultados mais satisfatórios do que a cura úmida, além disso, outras características do solo, como argilominerais, peso específico, granulometria, arranjo das partículas, energia de compactação, etc, podem impactar no resultado final.

Palavras-chave: Cimento Portland, Estabilização Química, Solo-Cimento.